

APLICAÇÕES DA FOTOGRAMETRIA DIGITAL NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NO BRASIL

VALÉRIA DA SILVA LEITE CIRÍACO¹

¹Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGDEMA
Departamento de Geografia, Maceió, Alagoas
valeria.ciriaco@fau.ufal.br

RESUMO – Este artigo analisa as aplicações da fotogrametria digital nos processos de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Brasil, contextualizando-a como uma resposta tecnológica crucial ao significativo déficit habitacional do país. A pesquisa, fundamentada em revisão bibliográfica da legislação e na análise de estudos de caso realizados no Brasil, avalia a eficiência de técnicas que utilizam Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTS ou drones) equipados com sensores RGB e LiDAR. Os resultados comprovam que esses métodos geram produtos cartográficos de alta precisão planialtimétrica, como ortomosaicos georreferenciados e Modelos Digitais de Terreno, que agilizam significativamente a etapa de levantamento cadastral e reduzem custos operacionais. A principal limitação reside na dependência de feições físicas visíveis, tornando-a incapaz de identificar limites legais abstratos ou ocultos, o que demanda a integração obrigatória com análise documental cartorária e trabalho de campo complementar para validar a informação jurídica. Conclui-se que, superadas barreiras de custo e capacitação técnica por meio de parcerias, a fotogrametria se consolida como uma ferramenta indispensável para a promoção da segurança da posse, inclusão socioespacial e o desenvolvimento urbano integrado, desde que sua precisão técnica esteja sempre aliada à fidedignidade jurídica.

ABSTRACT – This article analyzes the applications of digital photogrammetry in the processes of Urban Land Regularization (REURB - Regularização Fundiária Urbana) in Brazil, contextualizing it as a crucial technological response to the country's significant housing deficit. The research, based on a bibliographic review of legislation and the analysis of case studies conducted in Brazil, evaluates the efficiency of techniques using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs or drones) equipped with RGB and LiDAR sensors. The results confirm that these methods generate high-precision planialtimetric cartographic products, such as georeferenced orthomosaics and Digital Terrain Models, which significantly expedite the cadastral survey stage and reduce operational costs. The main limitation lies in its dependence on visible physical features, making it incapable of identifying abstract or hidden legal boundaries, which necessitates mandatory integration with registry office document analysis and complementary fieldwork to validate the legal information. It is concluded that, once cost barriers and the need for technical training are overcome through partnerships, photogrammetry establishes itself as an indispensable tool for promoting tenure security, socio-spatial inclusion, and integrated urban development, provided its technical precision is always allied with legal reliability.

1 INTRODUÇÃO

Países com grandes populações, como o Brasil, enfrentam diversos problemas urbanos, entre os quais se destacam o acesso à moradia e à infraestrutura urbana. De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2022, o Brasil apresentava um déficit habitacional estimado de 6.215.313 domicílios, representando 8,3% do total de domicílios ocupados no país, um aumento de cerca de 4,2% em relação ao levantamento anterior, realizado em 2019 (2023, p. 14), evidenciando que o problema é crescente. No estado de Alagoas, o percentual é ainda maior que o nacional, com déficit relativo de 9,2%, equivalente a 40.737 domicílios só na região metropolitana, dentre ônus habitacional, coabitação e habitação precária (Fundação João Pinheiro, 2023, p. 15). O número expressivo de coabitações e habitações precárias comprova o problema de falta de acesso pela população, com ênfase na população de baixa renda, aos loteamentos regulares e à assistência técnica para a construção.

Mais evidente em metrópoles e grandes cidades, onde o acesso à moradia se dá em favelas e residências autoconstruídas na periferia, o problema dos assentamentos irregulares está presente na grande maioria das cidades brasileiras como um reflexo da ineficiência de políticas habitacionais voltadas a essa população, resultando em assentamentos invisibilizados pelo poder público e desprovidos de infraestrutura urbana e serviços básicos (D'Ottaviano

& Silva, 2009, p. 202). Estima-se que entre 30% e 50% de todos os imóveis brasileiros necessitem de algum tipo de regularização, sendo sua maior parte ocupada pela população de baixa renda (Figueiredo, 2022, p. 4).

Além dos problemas de gestão e arrecadação municipal gerados pelos altos índices de irregularidade fundiária nos loteamentos, há um grande impacto na configuração urbana municipal, seja pela deficiência de infraestrutura urbana básica, como saneamento e pavimentação adequada; ausência equipamentos públicos de saúde, educação e segurança em suas proximidades; além da ausência de endereçamento postal nos seus logradouros, refletindo uma “cidade invisível”, situada à margem da sociedade e controlada pelo mercado habitacional informal.

No entanto, os principais afetados pela ausência de título de posse de propriedade são os próprios habitantes dos loteamentos, que sofrem desde a invisibilização do seu direito cidadão, visto que não são reconhecidos em suas próprias cidades, até a insegurança de posse dos seus habitantes. Segundo Ceolin (2015, p. 78), a irregularidade gera ideia de caos, incertezas, além de sentimentos de descrença e de impunidade, gerando em seus moradores uma constante preocupação quanto à permanência em sua terra e possibilidades de despejo. A inexistência desses imóveis no sistema registral brasileiro também gera diversas repercussões legais aos moradores.

A legalização da posse deve ser entendida como uma das condições mínimas necessárias para a resolução integral do problema social nos assentamentos irregulares. A falta de titulação dos imóveis aprofunda o imenso fosso que separa seus moradores dos direitos inerentes ao titular de um imóvel regularmente inscrito no Cartório de Registro de Imóveis, como, por exemplo, o acesso às fontes de financiamento habitacional, pleno exercício do direito sucessório, valorização da propriedade. [...] (D’Ottaviano & Silva, 2009, p. 210).

Por conta do grande contingente imobiliário e da responsabilidade concentrada no município quanto ao controle e licenciamento imobiliário urbano, torna-se cada vez mais difícil manter o controle das dinâmicas fundiárias sem o auxílio de ferramentas e métodos que aliem técnica e tecnologia em seu acompanhamento. Dentre os principais instrumentos tecnológicos, os métodos fotogramétricos se apresentam como ferramentas essenciais ao acompanhamento imobiliário municipal na atualidade.

De acordo com Marchetti e Garcia, a palavra fotogrametria pode ser definida como “[...]a ciência e a arte de se obterem medidas dignas de confiança por meio de fotografias.”, tendo como principal utilização a elaboração de mapas planialtimétricos a partir de fotos aéreas (1986, p. 13), enquanto Fitz caracteriza o termo aerofotogrametria como “o conjunto de técnicas que buscam informações quantitativas e fidedignas de fotografias aéreas” (2008, p. 110).

Esses instrumentos auxiliam na celeridade dos processos de levantamento e digitalização das áreas alvos de regularização, reduzindo tanto os custos financeiros quanto o tempo gasto para a execução do projeto. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar as aplicações da fotogrametria digital na regularização fundiária, abordando as técnicas e métodos utilizados para a obtenção dos seus produtos, bem como a importância dos projetos de regularização fundiária, sua legislação e etapas de execução.

A estrutura do artigo está subdividida em 4 tópicos: introdução; seguida por uma revisão teórica sobre a regularização fundiária no Brasil, abordando brevemente a legislação existente e as etapas de execução; já no terceiro tópico, são apresentadas as aplicações da fotogrametria digital na regularização fundiária, indicando as principais técnicas, aplicações e produtos; o quarto tópico apresenta estudos de caso de projetos de regularização fundiária que utilizaram a fotogrametria em sua execução no Brasil; e, ao fim, as considerações finais do trabalho.

2 A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

O tema da regularização fundiária tem sido cada vez mais debatido no Brasil. Levando em conta a realidade das cidades do país – principalmente no que diz respeito às grandes cidades e regiões metropolitanas – que têm recebido grandes contingentes populacionais num contexto de escassez e/ou supervalorização das terras urbanas ainda disponíveis, há um aumento na preocupação com a titularidade das propriedades, buscando primordialmente legitimar a devida posse dos seus habitantes e evitar conflitos futuros. Ao longo do tempo, essas discussões sempre estiveram atreladas às legislações vigentes sobre o tema.

As menções a loteamentos irregulares na legislação brasileira referente à posse da terra se iniciam a partir da Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e tinha como objetivo, de modo abrangente, a regulamentação de novos parcelamentos urbanos no país, tratando os assentamentos irregulares de forma vaga e superficial, apesar da imposição de rigidez no seu combate pelo poder público (D’Ottaviano & Silva, 2009, p. 208-209).

Em 1999, a Lei nº 1.785 – que altera, além da Lei supracitada, a Lei 3.365/1941 referente a desapropriação para utilidade pública – traz inovações legais quanto aos procedimentos regulatórios de parcelamentos irregulares, dispensando a apresentação de título de propriedade após emissão judicial provisória municipal que atestasse a posse do imóvel parcelado de forma irregular, além de facultar a apresentação de contratos de compra e venda e documentos de cessões de direito como aptos para registro de titularidade em cartório (D’Ottaviano & Silva, 2009, p. 209), declarando de forma explícita as ações de regularização como de interesse público, além de flexibilizar a rigidez no combate aos assentamentos informais, declarada na legislação anterior.

No ano de 2001 é promulgada a Lei 10.257, referente ao Estatuto da Cidade, um grande marco para a legislação urbanística nacional, que traz a definição de função social da propriedade, um princípio que condiciona o direito de propriedade à sua utilidade, exigindo que a terra cumpra o seu papel, sendo produtiva e beneficiando a sociedade, combatendo a ociosidade e a especulação da terra. Essa legislação não aborda diretamente os assentamentos irregulares, mas regulamenta instrumentos urbanísticos que auxiliam o poder municipal a viabilizar a regularização de assentamentos e aquisição de terras para fins de moradia, como a usucapião, a desapropriação e a utilização compulsória de terras não edificadas, subutilizadas ou não utilizadas.

Enfim, em 2017, é promulgada a Lei nº 13.465, dispondo, dentre outras questões, sobre a regularização fundiária urbana e rural. A legislação apresenta o termo REURB, definido como “[...] o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.”, reiterando o poder municipal como seu principal agente por sua responsabilidade quanto ao planejamento e à gestão da ocupação urbana (Brasil, 2017). A cartilha oficial do governo sobre a legislação destaca a importância da regularização fundiária urbana, argumentando que:

O ambiente rural também precisa de política fundiária consistente e ampla, mas é nas cidades que a questão se torna mais complexa, pois, nestes espaços, há uma concentração humana e de atividades muito maior, que disputam por lugares mais bem localizados e servidos de infraestrutura e equipamentos (Brasil, 2017).

A legislação restringe a regularização fundiária urbana a duas modalidades: a REURB-S, referente a Regularização Fundiária de Interesse Social, aplicável aos “núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda”, que viabiliza a gratuidade das custas e emolumentos cobrados pelos cartórios a beneficiários com renda familiar limitada a cinco salários mínimos; e a REURB-E, referente a Regularização Fundiária de Interesse Específico, aplicável aos demais casos, devendo ser contratada e custada por seus potenciais beneficiários de forma privada (Brasil, 2017).

Atualmente, o projeto de REURB deve seguir as seguintes etapas: requerimento do legitimado ao Poder Público municipal; classificação em REURB-S ou REURB-E; pesquisa de dominialidade da área (cartorial); elaboração da planta de sobreposição; notificações (aos titulares e confrontantes); levantamentos topográfico, planialtimétrico e cadastral georreferenciados; estudos técnicos (desconformidades, risco, ambiental, etc); projeto urbanístico do projeto de REURB; proposição de obras, deslocamentos e/ou compensações necessárias; cadastro de beneficiários e elaboração de lista para certidão de REURB; elaboração de memorial descritivo e termo de compromisso; emissão da certidão de REURB; e registro no cartório (Brasil, 2017).

3 APLICAÇÕES DA FOTOGRAMETRIA DIGITAL

Dentre as etapas essenciais para a execução do projeto de regularização fundiária, estão a elaboração de plantas, mapas, levantamentos topográficos e planialtimétricos cadastrais, que são elaborados, além de outras técnicas, a partir de fotografias aéreas, capturadas através de veículos aéreos tripulados (aeronaves) ou não (VANTs – conhecidos popularmente como drones). Os veículos aéreos tripulados têm alto custo e maiores restrições operacionais, sendo mais aplicáveis às coberturas aéreas mais extensas, como grandes cidades e extensões regionais, tendo como produto imagens com resolução inferior à dos drones, por conta da altitude maior necessária para a execução do voo. Já os VANTs têm menor custo e menos restrições operacionais que as aeronaves, além de produzir fotos com melhor resolução, possibilitando a realização de imageamentos mais detalhados em áreas de cobertura menores, como bairros e comunidades.

Para além dos veículos utilizados, os sensores se destacam como a parte principal do equipamento utilizado para a execução do levantamento. Dos diversos sensores disponibilizados no mercado, os mais indicados para levantamentos cadastrais urbanos são os sensores RGB de alta resolução e os sensores LiDAR. Os sensores RGB de alta resolução consistem em uma tecnologia de imageamento mais acessível e com demanda de processamento mais simples, tendo como principais produtos ortofotos, modelos tridimensionais e mapeamento de fachadas das edificações, com resolução espacial da ordem de centímetros.

Já os sensores LiDAR – detecção e medição por luz, em tradução livre da sigla – consistem em uma tecnologia que utiliza pulsos de laser para gerar nuvens de pontos georreferenciados, apresentando diversas vantagens em relação aos sensores anteriores, incluindo a captura de dados através de obstáculos como sombras e árvores e sua precisão milimétrica, fornecendo produtos como modelos digitais de terreno (MDTs) e de elevação (MDEs) com detecção de infraestrutura urbana (postes, fiações, etc), além da execução levantamentos cadastrais precisos. No entanto, tanto o sensor quanto o processamento dos seus dados têm alto custo, demandando um alto investimento em equipamento e softwares, além da necessidade de pessoal qualificado para a interpretação dos seus dados, de natureza mais complexa.

A utilização desses métodos permite o levantamento de locais de difícil acesso, gerando ortomosaicos e/ou pontos georreferenciados, posteriormente processados vetorizados em softwares de Sistema de Informação Geográfica (SIG) e processamento digital de imagens, gerando a planta do núcleo urbano (Souza Junior, 2024, p. 32-33).

No entanto, é necessário considerar a principal limitação das técnicas fotogramétricas quando aplicadas ao cadastro territorial: sua dependência de feições físicas visíveis. O problema diz respeito ao fato de que os limites legais entre imóveis são entidades jurídico-abstratas, definidas em memorial descritivo e registros cartorários, que podem não possuir correspondência física evidente no terreno. Quando os limites estão ocultos por vegetação densa, não estão materializados por cercas ou muros, ou simplesmente não existem como elementos físicos, a fotogrametria torna-se incapaz de identificá-los com confiabilidade, podendo levar à interpretação equivocada, trazendo implicações graves para a exatidão do cadastro.

Um levantamento que se baseia predominantemente na fotointerpretação para inferir limites invisíveis gera uma base gráfica geometricamente precisa em sua representação planimétrica, mas potencialmente errônea em seu significado jurídico-cadastral, criando uma divergência entre a representação visual e a realidade legal, podendo perpetuar e até mesmo ampliar conflitos fundiários preexistentes. Esses problemas podem ser mitigados a partir da integração das técnicas fotogramétricas com outras fontes de informação, como a análise documental prévia validada por trabalho de campo, se utilizando de georreferenciamento de precisão, medições manuais com trena e pela comunicação com os moradores. Nesse sentido, a ortoimagem fotogramétrica deixa de ser a fonte primária para a delimitação e funciona como pano de fundo contextual de alta precisão, garantindo assim a correção técnica e jurídica do cadastro.

Conclui-se assim que uso dessas tecnologias em projetos de REURB apresenta diversas vantagens, como a boa precisão de levantamento, gerando documentos mais representativos quanto a configuração real da área; e a redução dos custos de levantamento e deslocamento, com diminuição no número de visitas a área levantada e no contingente pessoal para a execução dos levantamentos. Dentre os pontos negativos, cita-se a necessidade de aquisição/locação de equipamentos específicos de alto custo; a limitação dessas tecnologias nos casos em que os limites físicos não estão materializados ou estão ocultos por barreiras visuais; e a necessidade de mão-de-obra qualificada para a correta operação dos equipamentos, evitando erros na execução e na confiabilidade do cadastro.

4 ESTUDOS DE CASO NO BRASIL

A aplicação da fotogrametria tem sido uma estratégia eficaz na regularização fundiária de áreas urbanas e periurbanas no Brasil, caracterizando-se pela precisão, agilidade e redução de custos operacionais. Diversas experiências aplicadas no Brasil exemplificam o potencial dessa técnica no suporte à gestão territorial e à elaboração de cadastros confiáveis.

Em Joinville, Santa Catarina, Rosenfeldt (2016) desenvolveu uma proposta de sistema cadastral multifinalitário com base na integração entre geodésia, fotogrametria e fotointerpretação histórica. Utilizando diversas imagens aéreas do período entre 1938 e 2007, o estudo propôs uma análise temporal da ocupação urbana com o objetivo de delimitar áreas irregulares. A metodologia proposta fundamentou-se na organização cadastral por parcelas com regime jurídico único, contribuindo para maior segurança jurídica, transparência nos registros e fortalecimento da governança territorial. A utilização de dados fotogramétricos históricos possibilitou uma abordagem com impactos positivos sobre o planejamento urbano municipal.

Já no Espírito Santo, Schneider (2024) desenvolveu um estudo com o objetivo de aplicar técnicas modernas de levantamento topográfico com foco na Reurb no bairro Morada do Sol, em Vila Velha, utilizando uma combinação de drones (RPA) e sistema GNSS/Ntrip para gerar mapas de alta precisão. Essa estratégia superou barreiras físicas e estruturais das áreas urbanas densas, garantindo qualidade cartográfica e economia de recursos. Os voos automatizados com VANTs permitiram a coleta sistemática de dados, com processamento posterior comprovando sua viabilidade como metodologia replicável em municípios com limitações técnicas e orçamentárias.

Por fim, no município de Salgueiro, Pernambuco, Lavor (2022) aplicou técnicas de fotogrametria com VANTs para mapear o bairro Divino Espírito Santo. Utilizando um drone DJI Mavic Pro e processando as imagens com o software Agisoft PhotoScan, foram gerados produtos como ortomosaico digital, modelo digital de terreno, modelo digital de superfície, curvas de nível e redes de drenagem. O levantamento identificou 338 imóveis irregulares, incluindo construções em áreas de preservação permanente. Com precisão planimétrica de 2,40 cm e altimétrica de 2,78 cm, o estudo alcançou os padrões da Classe A segundo as normas cartográficas nacionais, e demonstrou a superioridade da fotogrametria em relação a imagens de satélite em termos de resolução e aplicabilidade.

Essas três experiências, embora distintas em suas abordagens, evidenciam o papel central da fotogrametria na construção de soluções cartográficas eficientes e acessíveis para a regularização fundiária no Brasil, especialmente quando aliada a ferramentas como drones, sistemas GNSS e softwares de processamento digital de imagens.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou investigar o uso de técnicas fotogramétricas em projetos de regularização fundiária urbana. A partir da análise das necessidades dos projetos e das técnicas fotogramétricas disponíveis para atendê-las, foi possível demonstrar que as técnicas fotogramétricas são não apenas importantes, mas indispensáveis para a agilização e a garantia

de qualidade dos levantamentos cadastrais essenciais para a execução da REURB, desde que aliadas a devida análise documental prévia e a outros levantamentos de campo complementares.

Embora possam existir limitações financeiras para aquisição ou locação desses equipamentos por alguns municípios, bem como de mão de obra qualificada para sua operação, a pesquisa comprovou a necessidade do uso da fotogrametria nesses projetos e suas diversas vantagens. Recomenda-se, portanto, que os entes municipais priorizem a capacitação técnica de seus quadros e estabeleçam parcerias estratégicas com universidades e empresas especializadas, democratizando o acesso a essas soluções tecnológicas que são essenciais para a garantia da titularidade

As experiências analisadas demonstram que a fotogrametria, especialmente quando integrada a tecnologias como VANTS, GNSS e softwares de geoprocessamento, constitui uma ferramenta estratégica e acessível para a regularização fundiária no Brasil. Os projetos desenvolvidos em Joinville, Vila Velha e Salgueiro evidenciam não apenas a viabilidade técnica da abordagem, mas também seu impacto na construção de cadastros precisos, na redução de custos operacionais e no fortalecimento da gestão territorial. A diversidade metodológica e geográfica dos trabalhos revela o potencial de replicação das práticas estudadas, reforçando a importância de se investir em soluções tecnológicas voltadas à promoção da justiça socioespacial e da segurança jurídica da posse.

Portanto, conclui-se que a fotogrametria, quando aplicada de forma crítica e integrada, consolida-se como um instrumento técnico fundamental para a execução de projetos de REURB. que, por sua vez, são instrumentos estimulantes de inclusão social, segurança jurídica e desenvolvimento urbano integrado, permitindo maior provisão de infraestrutura e equipamentos públicos aos cidadãos.

6 REFERÊNCIAS

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. **REURB**: regularização fundiária urbana e a lei nº 13.465, de 2017.

CEOLIN, A. C. S. A regularização fundiária como instrumento de inclusão social e superação da pobreza: estudo de caso da comarca de São João da Ponte em Minas Gerais. **Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade**. Belo Horizonte, v. 1, n. 2, jul./dez. 2015. p. 75-104.

D'OTTAVIANO, M. C. L.; SILVA, S. L. Q. Regularização fundiária no Brasil: velhas e novas questões. **ppp – planejamento e políticas públicas**. n. 32, v. 1, jan./jun. 2009.

FIGUEIREDO, E. A. de. **Os impactos da regularização fundiária urbana sobre a desigualdade de renda brasileira**. n. 6. Brasília: Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2022.

FITZ, P. R. **Cartografia básica**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. **Déficit habitacional no Brasil 2022**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2023.

LAVOR, M. S. de. **O uso da fotogrametria com VANT na regularização fundiária urbana**: o caso de Salgueiro – PE. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Alagoas, Unidade Delmiro Gouveia – Campus Sertão. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/8896>. Acesso em: 15 mai. 2025.

MARCHETTI, D. A. B; GARCIA, G. J. **Princípios de fotogrametria e fotointerpretação**. São Paulo: Nobel, 1986. 257 p. ISBN 8521304129 (broch.).

ROSENFELDT, Y. A. Z. **Integração da geodésia, da fotogrametria e da fotointerpretação na construção de sistema cadastral para viabilizar a regularização fundiária plena**. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/174294>. Acesso em: 15 mai. 2025.

SCHNEIDER, V. **Fotogrametria e sistema GNSS/RTK/NTRIP aplicado ao cadastro topográfico urbano para fins de regularização fundiária**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. Disponível em: <https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/4910>. Acesso em: 15 mai. 2025.

SOUSA JUNIOR, A. M. de (Org.). **Manual de regularização fundiária urbana**. Mossoró: RB Gráfica e Editora, 2024.